

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062110>

МЕХАНИЗМ НАЧАЛО ФОНТАНИРУЮЩЕМ АППАРАТИ

Доцент. **И.Мурадов**
КГТУ факультет Энергетика.

АННОТАЦИЯ

Значения перепада давления, представляющие наибольший интерес при конструировании и эксплуатации аппаратов с фонтанирующим слоем. Они представляют соответственно пик перепада давления ΔP_f . Первый проявляется, как правило, при пуске аппарата с фонтанирующим слоем, второй определяет стационарный режим работы. Поскольку в экспериментах, связанных с измерением перепада давления фонтанирующего слоя, газ из аппарата выходит непосредственно в атмосферу, то отбор давления над слоем, как правило, не производится, так как предполагается, что давление здесь равно атмосферному.

АННОТАЦИЯ

Фонтан катламлт курилмаларни лойихалаш ва ишлатишда катта кизикиш уйготадиган босимни пасайиши кийматлари курсатилган. Улар мос равишда энг юкори босим тушушени ифодалайди. Биринчиси коида тарикасида оким катлами булган курилмани ишга туширганда пайдо булади иккинчиси стационар иш режимни белгилайди Окиб чикувчи катлам босимни пасайишени ўлчаши билан боглик тажрибаларда курилмадан чикадиган газ тўғридан – тўғри атмосферага чикканлиги сабабли коида тарикасида катлам устидаги босимдан намуна олинмайди чунки бу ерда босим атмосфера босимига тенг деб тахмин киламиз.

Механизм перехода от неподвижного слоя к фонтанирующему лучше всего описывать, используя графики зависимости перепада давления от скорости газа. На рис. 1 представлены экспериментальные данные Ламы и сотрудников. На основе работ Матура, Торли и др [1.4]. для наиболее высокого слоя кривая фонтанирования представлена для прямого (ABCD) и обратного (DC'B'A) процессов, т.е. для случая оседания слоя при уменьшении скорости газа. Это явление наблюдалось выше-упомянутыми авторами в полусекционных колоннах через плоскую прозрачную стенку.

Скорость зарождения фонтана (точка С) и скорость начала фонтанирования (точка D) зависят от состояния исходного слоя и поэтому полностью не воспроизводятся. Лучше всего воспроизводится так называемая минимальная скорость фонтанирования $w_{м.ф.}$, значение которой получается при медленном уменьшении расхода газа. В этом случае слой остается в состоянии фонтанирования вплоть до точки С', которая соответствует нижнему граничному условию фонтанирования.

Незначительное уменьшение скорости газа при этом условии приводит к захлебыванию фонтана и резкому увеличению перепада давления до точки В'. При дальнейшем снижении скорости газа перепад давления непрерывно уменьшается вдоль линии В'А. Однако большая часть кривой в данном случае проходит ниже, чем при возрастающем расходе газа, поскольку энергия, требуемая для разрыхления газовой струей твердой фазы в момент прекращения фонтанирования, больше не расходуется. Гистерезисная петля ABCDC'В'А может быть несколько сжата, если процесс повторяется, начиная с рыхлого, а не с относительно плотно упакованного слоя, но полностью устранить ее невозможно, так как проникновение легкой фазы является необратимым процессом.

Значения перепада давления, представляющие наибольший интерес при конструировании и эксплуатации аппаратов с фонтанирующим слоем. Они представляют соответственно пик перепада давления ΔP_f . Первый проявляется, как правило, при пуске аппарата с фонтанирующим слоем, второй определяет стационарный режим работы. Поскольку в экспериментах, связанных с измерением перепада давления фонтанирующего слоя, газ из аппарата выходит непосредственно в атмосферу, то отбор давления над слоем, как правило, не производится, так как предполагается, что давление здесь равно атмосферному.[2]

Рис. 1. Типичные кривые зависимости перепада давления от скорости воздуха Пшеница, $dч=3,6\text{мм}$; $Da=15,2\text{см}$; $d=1,27\text{см}$; $\alpha=60^\circ$. Пунктирная кривая - при уменьшении расхода газа. H_0 , см; 1-30; 2-20; 3-15; 4-10.

Высокий пик перепада давления, наблюдаемый перед самым началом фонтанирования, не является абсолютно специфическим свойством фонтанирующего слоя и связан в основном с эффектом входа газа, обладающего высокой скоростью. Наличие подобного пика наблюдалось при псевдооживлении с каналообразованием, а также при обычном псевдооживлении как в коническом, так и в коническо-цилиндрическом аппаратах. В этих случаях, как и при фонтанировании, легкая фаза должна пройти сначала через твердую фазу в нижней части слоя, прежде чем она вызовет движение твердых частиц в верхних участках слоя. Объясняется это тем, что каждая миниатюрная струя газа, входящая в слой через одно из многочисленных отверстий распределительной решетки, проходит несколько слоев твердых частиц, прежде чем потеряет свою форму, превращаясь в пузырь.[3]

Следовательно, появление пика на кривой перепада давления, как при фонтанировании, так и при псевдоожигении может быть приписано энергии, необходимой газовой струе для прорыва плотного слоя и образования внутреннего фонтана в нижней части слоя. Преобразуется ли впоследствии этот внутренний фонтан в наружный или произойдет переход к псевдоожигению, будет зависеть от того, выполняются ли необходимые для фонтанирования условия по размеру частиц, диаметру отверстия, высоте слоя и т.д.

Движение твердых частиц начинается с момента их взаимодействия с газовой струей, входящей в аппарат с большой скоростью, так что движение частиц в ядре сильно влияет на характер потока твердого материала в целом. Хотя движение отдельных частиц в ядре и кольце, а также их перемешивание во всем слое взаимосвязаны, тем не менее, удобнее обсуждать эти три аспекта характера движения твердой фазы в отдельности.

Частица, начинающая двигаться со дна слоя, изменяет свою скорость от нулевого до некоторого максимального значения, а затем ее скорость замедляется, пока не обратится в ноль в шапке слоя, где частица меняет направление движения на противоположное. Кроме того, имеет место радиальное распределение скорости твердой фазы на каждом отдельном уровне, причем скорость на оси выше, чем в любой другой точке радиуса ядра. После анализа двух методов измерения скорости частиц, в фонтане мы сначала рассмотрим продольное движение частиц, не анализируя пока их радиальное перемещение.[4]

Отдельные частицы в кольцевой части слоя движутся вертикально вниз и радиально внутрь, описывая приблизительно параболические траектории. Осевая симметрия в основном сохраняется, поэтому, как и в ядре, угловыми компонентами скорости можно пренебречь.

На рис.2 показаны типичные кривые тока твердых частиц, полученные по данным Матура с сотрудниками измерения $w_i.c$ в потоке твердых частиц в кольце.

Увеличение угла раствора конуса от 45 до 850 повышает скорость радиального перетока в верхней части слоя для аппарата диаметром 61 см. Однако, этот эффект для колонны диаметром 15,2 см не наблюдается, угол конуса мало влияет на поперечный поток. Ни в одной из колонн угол раствора конуса не оказывает сколько-нибудь значительного влияния на общий поток твердых частиц.[5]

Рассмотрим простую циклическую модель. Предполагается, что объем $V_{исх}$ представляет собой кольцо, а, следовательно, и объем слоя, в котором имеет место режим идеального вытеснения, а перемешивание происходит в ядре, объем которого пренебрежимо мал по сравнению с кольцом. Циркуляцией твердых частиц из кольца в ядро по короткому циклу пренебрегаем. Следовательно, модель слишком упрощена в части действительной картины перемешивания твердой фазы в фонтанирующем слое.

Рис. 2. Поток твердых частиц в кольце.

Слой пшеницы, фонтанируемой воздухом; $Da/d_0=6$; $Ho/Da=3$; $\alpha=600$; $w_f=1,1$ м.ф. ○-по данным, $Da=15,2$ см; ●-по данным, $Da=61$ см.

Теоретическая кривая отклика свидетельствует о ступенчатом изменении выходного сигнала при нанесении возмущений на входе (рис.3).

Рис. 3. Рециркуляционная модель по Левеншпилю.

Тот факт, что в устойчиво фонтанирующем слое ядро имеет стабильную форму, означает существование состояния динамического равновесия между различными силами, действующими на межфазной границе ядро-кольцо.

Поскольку эти силы возникают в результате движения, как твердых частиц, так и газа, форма ядра может дать ценную информацию для понимания динамики фонтанирующего слоя в целом. Вследствие этого профиль фонтанирующего ядра привлекает особенное внимание исследователей.

Например, Малек и др [3]. нашли, что в полукруглых аппаратах диаметром 10 и 15 см измеренные диаметры ядра на различной высоте, начиная с 2,5 см от входного отверстия, в основном не отличались от среднего значения более чем на 10%. Подобные эффекты, наблюдались и другими исследователями [1.2.3.] для аппаратов с различной геометрией.

В кольце фонтанирующего слоя твердые частицы в основном находятся при условии рыхлой упаковки. Следовательно, порозность в этой области постоянна и равна порозности в неподвижном слое свободно упакованных частиц. Однако существуют небольшие отклонения, подобно тем, которые происходят в подвижных плотных слоях и связаны со скоростью потока твердых частиц и просачиванием газа. Действительно, небольшие различия в порозности в разных частях кольца часто видны невооруженным глазом, что было отмечено

Торли и др., которые приписывали это неодинаковой ориентации зерен пшеницы. Однако маловероятно, чтобы такие эффекты имели бы большое значение.

Ядро подобно вертикальному стояку, в котором осуществляется транспорт твердых частиц в разреженном потоке. При этом по высоте слоя расход газа уменьшается, а поток твердых частиц возрастает. Порозность фонтана - близка к 100% непосредственно над отверстием для входа газа и уменьшается по высоте слоя. Порозность также изменяется по радиусу поперечного сечения фонтана, достигая максимального значения у оси фонтана.[6]

С теоретической точки зрения порозность фонтана является частью общей гидродинамики слоя, включающей характеры потоков как газа, так и твердых частиц, а также форму фонтанирующего ядра. Следовательно, анализ распределения порозности должен быть как можно более полным. Такой анализ, однако, до сих пор был предпринят только Лефроем и Дэвидсоном.

Этот анализ выполнен в основном в ходе изучения потока твердых частиц. Кроме того, отдельные сведения о распределении порозности можно почерпнуть из исследования авторами таких характеристик фонтанирующего слоя, как перепад давления, характер потока газа, диаметр ядра и, наконец, порозность фонтана.

Проведенный анализ гидродинамики двухфазных потоков в аппаратах фонтанирующего слоя которая, что большинство авторов выше рассмотренных работ, в связи со сложностью механизма взаимодействия твердых частиц с газовой фазой, со стенками и между собой, в случае полидисперсности частиц продукта, описывают гидродинамику закрученных потоков либо эмпирически, либо полуэмпирический. При этом делают ряд ограничивающих допущений, которые не дают возможности применять полученные зависимости на широкий круг обрабатываемых в промышленности материалов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мухиддинов Д.Н., Муродов И. Исследование дериватографических характеристик семян кунжута и подсолнуха. Вестник. ТашГТУ. № 4. 2007. Ташкент.
2. Malek V.A. Heat transfer in spouted beds. Ph. D. thesis, Univ. of Ottawa, Ottawa. Canada, 1963.
3. Mamuro Tadashi, Hattori Hirotsugu. How pattern of fluid in spouted beds. – J.Chem. Engng. Japan, 1968, 1.1, p. 1-5.
4. Mathur K.V., Epstein N. Dynamics of spouted beds. – Univ. Brit. Columbia, Toronto, Canada, 1969, p. 3-18, 30-32, 37-66
5. Мухиддинов Д.Н., Муродов И. Моделирование расчета процесса нагрева и охлаждения частиц семян подсолнечника в фонтанирующем слое. Энергия ва ресурс тежаш муаммолари. № 3.4. 2007. с.71-74 Ташкент.
6. Котов Б.И. Лисицкий В.О. Анализ влияния режима сушки зерна на энергетических характеристик зерносушилок. Вестник. Харьков. 2001. № 8. 166-170 с